

JADIDCHILIK HARAKATI DASTURIY MAQSADLARI

Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika insituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638014>

Annotatsiya. Ushbu maqola Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyo xonliklarning bosib olinishi natijasida ushbu hududning tanazzulga yuz tutishiga, jahonning rivojlangan davlatlardan ko'p sohalarda orqada qolib ketishiga va milliy qadriyatlarining toptalishiga qarshi kurashgan taraqqiyotparvarlar yani jadidlarning dasturiy maqsadlari haqida.

Kalit so'zlar. Taraqqiyotparvarlar, Musulmon markaziy sho'rosi, mutaassiblik, jadid, fanatizim, konservatizim, maorif.

O'rta Osiyo taraqqiyotparvarlar rivojlangan jamiyat yaratishdek o'z g'oyalari amalga oshirishda mutaassiblik, loqaydlik, qoloqlikka qarshi kurash olib borishga alohida ahamiyat berganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirishda quydagi yo'nalishlarni ustuvor deb hisoblangan: o'lkada yangi usul maktablarini tashkil etish, qobilyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish, turli ma'rifiy jamiyat va teatr truppalari tuzush, gazeta va juranallar chop etish, xalqning ijtimoiy - siyosiy va madaniy ongini yuksaltirish yo'li bilan Turkiston milliy demokratik davlat qurish edi.

Ilg'or milliy ziyolilar faoliyatining eng muhim yo'nalishi yangi usul maktablarini tarmog'ini kengaytirish edi. Bu maktablar bolalarning tez va osson savodini chiqaribgina qolmay, balki ulardan fanatizim va konservatizimdan holi bo'lgan yangi dunyo qarashning shakillanishiga hizmat qiladi.

Ular sharq va g'arb madaniyatini yutuqlarini egallashga intildilar, o'qidilar, izlandilar va o'zgalarni ham shunga davat ettilar. Marifatparvarlar horijga chiqib, turli mamlakatlardagi madaniyat va ta'lim taraqqiyoti darajasini ko'ra oldilar. Ularni solishtirdilar va bu yoshlarda jaxon taraqqiyotini Turkistonga olib kelish istagi paydo bo'ldi. Natijada ular birinchi bo'lib ta'limni isloh qilishga kirishdi.

Yangi usul maktablarida Yevropa ta'limi mezon qilib olingan edi. Tabiatshunoslik, arifmetika, tarix, geografiya kabi bir qator fanlar bilan islom ta'limot asoslarini o'rganishga ham katta e'tibor berilgandi.

Taraqqiyotparvarlar qarashlarida xotin - qizlar ta'limi masalasi alohida o'rin tugandi. Jadidlar, islom marifatli bo'lishni istagan ayollarga to'sqinlik qilmaydi deb hisoblashgan. Islomda bilim olish erkakalarga ham ayollarga ham farz deb hisoblashdan kelib chiqqan holda jafidlar o'g'il va qizlarni birga o'qitish tashabbuskori bo'ldi.

Jadidchilik harakati namoyondalarining asosiy faoliyati ma'rifatparvarlikdan boshlangan bo'lsada, ularning ta'siri Turkiston milliy-ozodlik harakatlarida g'oyaviy rahnamo sifatida muhim o'rin tutadi.

Dastlabki paytlarda ma'daniy-ma'rifiy, keyinchalik esa siyosiy -ijtimoiy xususiyatlar kasb etgan islohotchilik harakati ishtirokchilari Mahmudxoja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori, Abdulqodir Shakuriy, Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va boshqalar vatanparvar, ma'rifatparvar, Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining asoschilari va rahnamolari hisoblangan. Ular orasida ayniqsa Mahmudxoja Behbudiy "O'rta Osiyo jadidlari otasi" va Turkiston jadidlarini birlashtirgan shaxs sifatida tan olingan.

1917-yil jadidlar tomonidan Toshkenta barcha erksevar tashkilotlar umumiy dasturga ega bo'lgan "Musulmonlar markaziy sho'rosi" tuzuldi. Uning tasis syezdida 350 ta delegat

qatnashdi , ular Turkiston deb atalgan mustaqil davlat tuzish kerak degan fikirni maqulladilar. Lekin oktiyabir voqealari va bolsheviklarning hokimiyatga kelishi bunga imkon bermadi . Shunga qaramay ular markazi Qoqon bo'lgan Turkiston muxtoriyati deb atalgan mustaqil davlat tuzishdi. 72 kun yashagan bu respublika sovet hokimiyati tomonidan tormor etildi. Jadidlarning ko'pchiligi ta'qibga uchradi va 1937-1938 yillarda qatog'on qurboni bo'ldi.

Xulosa Jadidlar Yevropa g'oyalaridan foydalangan bo'lsa ham aslida ular islomga putur yetkazadigan anana va odatlarga qarshi chiqdilar , jamiyat rivojiga xalal berayotgan barcha salbiy ko'rinishlarga qarshi norozilik bildirdilar. Marifatparvarlar barcha sohalarda rivojlantirishga qodir kadirilar tayyorlashga, yerosti va yerusti boylklarni xalqning umumiy boyligi deb e'lon qishiga harakat qilishgan.Chunki ular iqtisodiy mustaqillika erishmay turib siyosiy mustaqilikka erishib bo'lmasligini yaxshi anglardilar. Shuning uchun ham bu masalaraga alohida e'tibor berilgan.

References:

1. 9-sinf O'zbekiston tarixi. "Sharq" nashiriyot -matbaa aksiyadorlik kompaniyasi . Toshkent 2019.87-100 bet
2. "O'zbekiston miliy ensklapediyasi" Toshkent 2000-2005 278-bet
3. "O'zbekiston sovet ensklapediyasi" Toshkent 1973 288-bet